

O‘QITUVCHILARNI MA’NAVIY-AXLOQIY TAYYORLASHGA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Kurbanov Elyor Ermamatovich

Guliston davlat universiteti

elyor88@internet.ru

Annotatsiya: O‘qituvchilarni etika va axloqiy qadriyatlar bilan tanishtirish, shuningdek, mentorlik tizimi va o‘zaro baholash orqali ularning ijtimoiy mas’uliyatini rivojlantirish muhimdir. Bu jarayonlar o‘qituvchilarning nafaqat kasbiy, balki shaxsiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi, ularni jamiyatda ijobiy o‘zgarishlar kiritishga tayyorlaydi. Ushbu yondashuvlar o‘quvchilarda ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi va ta’lim sifatini oshiradi.

Kalit so‘zlar: Interfaol o‘qitish, loyihali o‘qitish, axborot texnologiyalari, reflektiv yondashuv, tajribaviy o‘qitish, etika, axloqiy qadriyatlar mentorlik tizimi, o‘zaro baholash, ijtimoiy mas’uliyat, hamkorlik, rol o‘ynash o‘yinlari, muloqot platformalari, praktik ishlar, seminar va treninglar.

O‘qituvchilarni ma’naviy-axloqiy tayyorlashga innovatsion yondashuvlar ta’lim tizimining zamonaviy talablariga mos keladi. Ushbu yondashuvlar quyidagi asosiy jihatlarni o‘z ichiga oladi:

Interfaol o‘qitish metodlari: Talabalar o‘rtasida muloqotni kuchaytirish, guruhviy ishlash va muammoli vaziyatlarni hal etish orqali o‘qituvchilarni axloqiy masalalarni muhokama qilishga jalb qilish.

Loyihali o‘qitish: O‘qituvchilar o‘zlarini jamiyatda yuzaga kelayotgan muammolarni hal etishda ishtirok etishga yo‘naltiruvchi loyihalar asosida tayyorlash.

Axborot texnologiyalari: Onlayn platformalar va interaktiv vositalardan foydalanib, o‘qituvchilarni axloqiy qadriyatlar va ma’naviy tarbiya bo‘yicha resurslar bilan tanishtirish.

Refleksiv yondashuv: O‘qituvchilarning o‘z faoliyatini tahlil qilishi va o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonida ma’naviy-axloqiy jihatlarni hisobga olish.

Tajribaviy o‘qitish: O‘qituvchilarga real hayotdagi vaziyatlarni simulyatsiya qilish orqali, axloqiy qarorlar qabul qilish ko‘nikmalarini oshirish.

Etika va axloqiy qadriyatlarni o‘rgatish: Maxsus kurslar va seminarlar o‘tkazish orqali o‘qituvchilarni zamonaviy axloqiy muammolar bilan tanishtirish.

Mentorlik tizimi: Tajribali o‘qituvchilar tomonidan yangi avlod o‘qituvchilariga axloqiy tayyorgarlikda yordam berish.

Bu yondashuvlar o‘qituvchilarni nafaqat bilim, balki ma’naviy-axloqiy jihatdan ham tayyorlashga yordam beradi. Ular shuningdek, o‘qituvchilarda ijobiy axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

O‘qituvchilarni ma’naviy-axloqiy tayyorlashga innovatsion yondashuvlar yanada kengaytirilgan va batafsil ko‘rib chiqilsa, quyidagi jihatlari alohida e’tiborni talab qiladi:

1. Interfaol O‘qitish Metodlari, Seminarlarda muloqot: O‘qituvchilar o‘zaro fikr almashish, turli nuqtai nazarlarni tahlil qilish va kelishuvlarga erishish orqali axloqiy masalalarni ko‘rib chiqishlari mumkin.

Rol o‘ynash o‘yinlari: O‘qituvchilarni turli vaziyatlarga qo‘yish orqali ularga axloqiy qarorlar qabul qilishni o‘rgatish.

2. Loyihali O‘qitish

Jamiyatdagi muammolarni hal etish: O‘qituvchilar jamiyatda mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etishga yo‘naltirilgan loyihalar ustida ishlashlari. Hamkorlik asosida o‘qitish: Talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasida faol hamkorlikni rivojlantirish, bu orqali muammolarni yanada chuqurroq tahlil qilish.

3. Axborot Texnologiyalari

Onlayn resurslar: O‘qituvchilarga onlayn platformalar orqali ma’naviy-axloqiy masalalar bo‘yicha turli maqola, video va boshqa materiallarni taqdim etish.

Interaktiv dasturlar: Mobil ilovalar va o‘yinlar orqali o‘qituvchilarning axloqiy masalalarni tushunish va hal etish ko‘nikmalarini oshirish.

4. Refleksiv Yondashuv

О‘з-о‘зини тahlil qilish: О‘qituvchilarga о‘z faoliyatlarini va axloqiy qarorlarini baholashga yordam beradigan refleksiv jurnal tutish.

Mentorlar bilan muloqot: Tajribali о‘qituvchilar о‘z bilim va tajribalarini bo‘lishish orqali yangi avlod о‘qituvchilarini qo‘llab-quvvatlash.

5. Tajribaviy O‘qitish

Simulyatsiya mashg‘ulotlari: O‘qituvchilarga haqiqiy hayotdagi vaziyatlarni yaratib, axloqiy qarorlar qabul qilishda yordam berish.

Praktik ishlar: O‘qituvchilarni real hayotdagi axloqiy muammolar bilan tanishtirish, bu orqali ularga mustaqil fikrlashni rivojlantirish.

6. Etika va Axloqiy Qadriyatlarni O‘rgatish

Maxsus kurslar: O‘qituvchilar uchun etika va axloqiy masalalar bo‘yicha maxsus treninglar va kurslar tashkil etish.

Tadbirlar o‘tkazish: Seminarlar va konferentsiyalar orqali axloqiy qadriyatlar va etika masalalarini kengaytirish.

7. Mentorlik Tizimi

Tajribali о‘qituvchilardan yordam: Yosh о‘qituvchilarga tajribali hamkasblari mentorlik qilib, ma’naviy-axloqiy tayyorgarlikda yordam berishi.

Muloqot va maslahatlar: Mentorlar va menteelar o‘rtasida muntazam muloqotlar o‘tkazish, bu orqali tajriba almashish.

8. O‘zaro Baholash va Fikr Almashish

Baholash tizimi: O‘qituvchilarning axloqiy bilimlarini va ko‘nikmalarini baholash uchun yangi tizimlar ishlab chiqish.

Muloqot platformalari: O‘qituvchilar o‘rtasida fikr almashish va tajribalarini bo‘lishish uchun platformalar yaratish.

9. O‘qituvchilarni Raqobatga Tayyorlash

Ijtimoiy mas’uliyat: O‘qituvchilarni ijtimoiy mas’uliyatni his etishga va jamiyatda ijobiy o‘zgarishlar kiritishga rag‘batlantirish.

O‘zgaruvchan sharoitga moslashish: O‘qituvchilarni tez o‘zgarayotgan sharoitlarga moslashishga tayyorlash.

Ushbu yondashuvlar o‘qituvchilarni nafaqat ma’naviy-axloqiy jihatdan tayyorlaydi, balki ularni jamiyatda ijobiy o‘zgarishlar yaratishga ham rag‘batlantiradi.

O‘qituvchilarni ma’naviy-axloqiy tayyorlashga innovatsion yondashuvlar ta’lim tizimining zamonaviy talablariga mos keladi. Ushbu yondashuvlar interfaol o‘qitish, loyihali ta’lim, axborot texnologiyalari, refleksiv o‘qitish va tajribaviy metodlar orqali o‘qituvchilarning axloqiy masalalarni hal etish ko‘nikmalarini oshirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi. (2020). Ta’limda innovatsion yondashuvlar. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi.

2.Gonzalez, A., & Brea, J. (2019). Innovative Strategies for Teacher Training: Enhancing Moral and Ethical Preparation. *Journal of Educational Innovation*, 5(2), 45-67.

3.Khalilov, F. (2021). O‘qituvchilarni ma’naviy-axloqiy tayyorlash: nazariya va amaliyot. Tashkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.

4.Makarova, T. & Ivanova, E. (2020). Reflective Practices in Teacher Education: Developing Ethical Competences. *International Journal of Educational Research*, 102, 101586.

5.Mahmudov, D. (2022). Innovatsion ta’lim metodlari: jamiyatga ta’siri. Toshkent: O‘zbekiston ta’limi.

6.Zaitseva, M. & Sergeeva, E. (2021). Role-Playing in Teacher Education: A Tool for Ethical Decision-Making. *European Journal of Teacher Education*, 44(3), 285-302.

7.Bokova, I. (2015). The Role of Education in Building a Sustainable Future. UNESCO General Conference.